

VALYUTA RISKI VA UNING TURLARI

Arziboyeva Ravzahon Sattarovna

Andijon davlat texnika institute

“Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası o‘qituvchisi

Salimov Adhamjon Sobirjon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va boshqariv fakulteti

BIA-115-guruh 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421021>

Annotatsiya: Ushbu maqolada valyuta riski tushunchasi, uning asosiy turlari, iqtisodiy jarayonlardagi o‘rni va xalqaro moliyaviy faoliyatga ta‘siri chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada investitsiyalar, eksport-import operatsiyalari kabi yo‘nalishlarda valyuta kurslarining o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflar amaliy misollar orqali yoritilgan. Valyuta riskidan himoyalashning zamonaviy usullari va xalqaro tajribalar ham ko‘rib chiqilgan

Kalit sozlar: Hedjlash, FX, spot, fyuchers, svop.

THE NATURE AND CLASSIFICATION OF CURRENCY RISK

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the concept of currency risk, its main types, and its role and impact on economic processes and international financial activities. It explores the risks associated with exchange rate fluctuations in areas such as investments and foreign trade operations, illustrated with practical examples. The article also examines modern methods of currency risk mitigation and presents international best practices.

Key words: Hedging, FX, spot, futures, swap.

Valyuta riski- bu xalqaro moliyaviy operatsiyalar davomida valyuta kurslarining o‘zgarishi tufayli yuzaga keladigan moliyaviy xavf turidir. Ushbu risk, ayniqsa, zamonaviy global iqtisodiyotda xalqaro savdo, investitsiya, kreditlash va transchegaraviy to‘lovlar faol ishtirok etayotgan sharoitda, kompaniyalar, banklar va investorlar uchun dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Bugungi global iqtisodiy integratsiya davrida deyarli har qanday yirik iqtisodiy subyekt bevosita yoki bilvosita xorijiy valyutalar bilan bog‘liq bo‘lib, bu holat ularni valyuta kursining keskin tebranishlariga nisbatan zaiflashtiradi.

Valyuta riski, asosan, xorijiy valyutada ifodalangan aktiv yoki majburiyatlarning qiymati mahalliy valyutaga nisbatan kamayishi yoki oshishi bilan bog‘liqdir. Bu esa o‘z navbatida kompaniya daromadlari, sof foydasi va hatto aktsiyalar narxiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun valyuta riski – bu faqat moliyaviy statistik hodisa emas, balki strategik qarorlar qabul qilishda e‘tiborga olinadigan muhim omildir.

Misol uchun, agar bir kompaniya AQSh dollari bilan import qilsa, lekin mahsulotlarini yevroda sotsa, ikki valyuta o‘rtasidagi kurs o‘zgarishlari kompaniya foydasiga sezilarli ta‘sir qilishi mumkin. Ayniqsa, chet el investitsiyalari, obligatsiyalar va aksiyalar portfeli bilan shug‘ullanuvchi investorlar uchun valyuta riski, ularning umumiy daromadligini aniqlovchi hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, agar xorijiy aktivlarning qiymati oshsa ham, valyuta kursining pasayishi investor foydasini kamaytirib yuborishi mumkin. Shu tarzda, valyuta riski nafaqat zarar, balki ba‘zan kutilmagan daromad manbai ham bo‘lishi mumkin.

Valuta kursiga doir xavflarni aniqlash O'zbekistonda ham muhim masala hisoblanadi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (4-sonli BHS) "Valyuta kursi o'zgarishining ta'siri"- O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018-yil 14-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi. Unga ko'ra:

"chet el valyutasi — muomalada bo'lgan hamda xorijiy davlatda qonuniy to'lov vositasi hisoblangan banknotlar, xazina biletleri va tangalar ko'rinishidagi chet el pul belgilari, shuningdek hisobvaraqlarda va omonatlarda bo'lgan xorijiy davlatlarning pul birliklaridagi hamda xalqaro pul yoki hisob-kitob birliklaridagi mablag'lardir"¹

"kurs farqi — milliy valyutaga nisbatan chet el valyutasi kursining o'zgarishi munosabati bilan chet el valyutasida amalga oshirilgan operatsiyalarda vujudga keladigan (ijobiy, salbiy) farq;

rasmiy kurs — valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya va statistika hisoboti uchun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursi"².

Valyuta riski turli xolatlarda yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, **Investitsiyadagi valyuta riski:**

O'zbekistonda yashovchi investor Germaniyadagi bir kompaniya aksiyalarini 1000 yevroga sotib oldi. O'sha paytda 1 yevro = 12,000 so'm edi, ya'ni bu investor 12,000,000 so'm sarflagan bo'ladi.

3 oydan keyin bu aksiyalar 10% ga qimmatlashib, 1100 yevroga chiqdi. Ammo shu vaqt ichida yevro kursi 12,000 so'mdan 10,000 so'mga tushib ketdi.

- **Investitsiya qiymati (yevroda):** 1100 yevro
- **So'mga aylantirilganda:** $1100 \times 10,000 = 11,000,000$ so'm

Bu investor aksiyalar narxining o'sishidan foyda ko'rgan bo'lsa-da (yevroda 10% foyda), valyuta kursining tushib ketishi natijasida umumiy zarar ko'rdi, chunki u 12 million so'm sarflab, 11 million so'm qaytarib oldi.

Valyuta riskining uchta asosiy turi mavjud:

- **Hisob-kitob (balans) riski**, u ba'zida **translyatsion xavf** deb ham ataladi. Bu xavf kompaniyaning turli xorijiy valyutalardagi aktivlari va passivlari o'rtasidagi nomutanosiblikdan kelib chiqadi. Masalan, agar bir bank boshqa davlatda filialga ega bo'lsa va bu filial bosh ofis mamlakatining valyutasida ifodalangan aktivlarga - ya'ni hisob raqamlaridagi mablag'larga, hamkorlar va mijozlarning qarzlariga ega bo'lsa, ammo shu valyutada etarlicha passivlarga -ustav kapitali yoki foyda shaklidagi mablag'larga ega bo'lmasa, bu holat filial uchun valyuta riskini yuzaga keltiradi. Bu risk aktivlarni to'ldirish manbalarining kamayishi orqali likvidlikning pasayishida namoyon bo'ladi.

- **Iqtisodiy risk** - bu valyuta kursining o'zgarishi natijasida tovar ayirboshlash hajmining kamayishi yoki ishlab chiqarish tannarxining oshishi ehtimoli, agar tayyor mahsulot narxлари o'zgarishsiz qolsa. Iqtisodiy valyuta riski bir necha omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin: raqobatchilar faoliyati, mahsulot yoki xizmatlarga bo'lgan talabning pasayishi, yoki hukumat tomonidan bozorni barqarorlashtirishga qaratilgan choralar natijasida.

¹ O'zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (4-sonli BHS) "Valyuta kursi o'zgarishining ta'siri"ni tasdiqlash to'g'risida

² O'zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (4-sonli BHS) "Valyuta kursi o'zgarishining ta'siri"ni tasdiqlash to'g'risida

- **Operatsion risk** - bu xorijiy valyutada amalga oshirilgan savdo bitimlari yoki investitsiyalar natijasida rejalashtirilgan daromaddan kamroq foyda olish yoki foyda o'rniga zarar ko'rish xavfidir.

Yo'qotishlarning oldini olish uchun kompaniyalar va banklar valyuta risklarini boshqarish strategiyasini ishlab chiqadilar:

- **Valyuta riskini oshirish.** Valyuta kursining o'zgarishidan foyda ko'rish ham mumkin. Masalan, yaqin vaqtgacha banklar ipoteka va boshqa kredit turlarini xorijiy valyutada ajratgan. Bu mijozlar uchun qulay bo'lgan - foiz stavkalari pastroq bo'lgan, ortiqcha to'lov kamroq bo'lgan, yoki ular naqd AQSh dollari va yevro shaklida mablag' olib, uni chet elda ishlatish imkoniga ega bo'lgan. Kurs oshganda banklar ko'proq daromad ko'radi. Biroq valyuta qadrsizlansa, mijoz foyda ko'radi, chunki u kreditni kamroq miqdorda (mahalliy valyutada) to'laydi.

- **Valyuta kursining o'zgarishidan yuzaga keladigan muammolarni sug'urtalash.** Bu ham yo'qotishlarni kamaytirishga qaratilgan. Sug'urtalashning bir nechta shakllari mavjud: sug'urta kompaniyasidan polis olish, forward bitimlari tuzish, valyuta kursiga oid bandlar (valyuta rezervatsiyasi) kiritish yoki valyuta kursini kelishuv asosida nazorat qilish.

- **Riskdan voz kechish.** Bu yondashuvda kompaniya yoki jismoniy shaxs xavfli deb hisoblangan bozorga umuman kirmaslikka qaror qiladi. Biroq, agar u xorijiy hamkorlar bilan ishlashni rejalashtirgan bo'lsa, bu har doim ham amaliy bo'lavermaydi.

Valyuta risklarini boshqarish strategiyasini tanlashdan oldin, eng avvalo, bu xavfni aniq belgilab olish, uni baholab chiqish va u iqtisodiy natijalarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini iloji boricha hisoblash zarur. Shundan keyin, amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning aniq maqsadlari belgilanadi. Keyingi bosqichda esa boshqaruv modeli ishlab chiqiladi. Aynan shu tanlangan model orqali tashkilot xarajatlar, kutilayotgan foyda va mumkin bo'lgan yo'qotishlar o'rtasida muvozanatni saqlashga erishadi.

Valyuta risklarini oldini olishda "Xedjlash" atamasi ko'p ishlatiladi. Valyuta risklarini xedjlash - bu kompaniya aktivlarini va moliyaviy resurslarini valyutalarning zararli kurs o'zgarishlaridan himoya qilish uchun amalga oshiriladigan choralar majmuasidir. Buni nafaqat kompaniyalar, balki shaxsiy investitsiyalar bilan shug'ullanuvchi shaxslar ham amalga oshiradi. "Hedge" so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, "og'ish" yoki "o'ralash" degan ma'noni anglatadi.

Hedjlash usullari: Bunga misol sifatida **forward bitimlari** (kelajakda ma'lum bir valyuta miqdorini belgilangan kurs bo'yicha sotib olish yoki sotish shartnomasi) va **opsionlar** (biror valyutani kelajakda ma'lum bir narxda sotib olish yoki sotish huquqini beruvchi bitimlar) kabi usullar kiradi. Biroq, mutaxassislar xedjlashning boshqa turli instrumentlarini ham ta'kidlaydilar, masalan, **swaptlar** yoki **valyuta zaxiralarini diversifikatsiya qilish**.

Xulosa qilib aytganda, valyuta riski bugungi xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Uni inobatga olmasdan yuritilgan har qanday iqtisodiy faoliyat potentsial xavf ostida bo'ladi. Shu sababli, har bir xalqaro moliyaviy operatsiyada valyuta riskini baholash va unga qarshi choralar ko'rish zarurati kundan kunga ortib bormoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (4-sonli BHS) "Valyuta kursi o'zgarishining ta'siri"ni tasdiqlash to'g'risida
2. Shadimetova Z. VALYUTA RISKINI BAHOLASH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH //EDUCATION AND RESEARCH IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 78-81.
3. <https://alfabank.ru/help/articles/deposits/valyutnyj-risk/>
4. <https://www.investopedia.com/terms/c/currencyrisk.asp>
5. <https://uz.periodicalfinance.com/10786415-what-are-currency-risks>

